

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕАКТОГЕННОСТИ АНТИТЕЙЛЕРИОЗНЫХ ВАКЦИН ВИЭВ И TAU-219

¹Абдурасулов Ш.А., ²Туракулов Аббос Шавкат угли,

³Тухтабаева Гуллола Шухрат кизи

¹Ташкентский Государственный Аграрный Университет, доцент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии, к.б.н

²Ташкентский Государственный Аграрный Университет, ассистент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии

³Ташкентский Государственный Аграрный Университет, ассистент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473563>

Аннотация. TAU-219 вакцинаси билан эмланган бузоқларда 1-3 кунлик тана ҳарорат реакцияси мавжуд бўлиб, барча эмланган бузоқлар умумий аҳволи яхши сақланиб қолди. ВИЭВ Россия антитейлерияоз вакцинаси TAU-219 антитейлерияоз вакцинасига қараганда вирулентлиги ва шу билан бирга бузоқларда касалликга хос барча клиник кўрсаткичларни намоён қилди.

Калит сўзлар: тейлерияоз, вакцина, бузоқ, реактоген, иммуноген, паразит, суртма, вирулент, авирулент, ареактоген, реакция, иситма ва бошқалар.

Аннотация. Привитые телята антитейлерияозной вакциной TAU-219 у двух телят наблюдалась 1-3 дневная температурная реакция оказались ареактогенными общее состояние у всех иммунизированных телят оставалось хорошим, антитейлерияозная вакцина ВИЭВ оказалась более вирулентнее, чем вакцина TAU-219. Некоторые телята, принявшие российскую вакцину, перенесли тейлерияоз с полной клиникой.

Ключевые слова: тейлерияоз, вакцина, теленок, реактоген, иммуноген, паразит, мазок, вирулент, авирулент, ареактоген, реакция, лихорадка и др.

Annotation. Vaccinated calves with the antitheileria vaccine TAU-219, two calves had a 1-3 day temperature reaction; they were reactogenic; the general condition of all immunized calves remained good; the antitheileria vaccine VIEV turned out to be more virulent than the TAU-219 vaccine. Some calves who took the Russian vaccine suffered from full-blown theileriosis.

Keywords: theileriosis, vaccine, calf, reactogen, immunogen, parasite, smear, virulent, avirulent, areactogen, reaction, fever, etc.

Актуальность. Профилактика и меры борьбы с тейлерияозом основаны на проведении мероприятий против клещей переносчиков путем обработки животных акарацидами и вакцинации против тейлерияоза. [5,6]

Изучая реактогенные свойства противотейлерияозной вакцины ВИЭВ, более чем 15 лет в различных регионах Узбекистана в условиях эксперимента и широкого производственного опыта, от неоднократно наблюдал случаи повышенной реакции животных на введение вакцины, изготовленной Щелковским биокомбинатом. [1]

При подведении итогов испытания вакцины за 1984 и 1985 годы было признано, что среди привитых более 100 тыс. голов крупного рогатого скота разного возраста и различных пород случаев осложнений не отмечено. Однако, следует подчеркнуть, что реакция на прививку все же была заметная. На 18-22 дни после прививки у большинства животных

наблюдалось от 1 до 6 дней повышение температуры тела и увеличение региональных лимфатических узлов. Иммуитет у таких животных был стойким.

В 1986-1988 годах в республике противотейлериезной вакциной ВИЭВ было обработано около 0,5. млн. голов скота с довольно большим процентом поствакцинальных осложнений. Отход среди привитых животных составил около 4%. Особенно чувствительными оказались животные, у которых имели место хронические болезни разной этиологии и ниже средней упитанности. Потерь коров и скота старшего возраста было больше, чем молодняка до годовалого возраста. Осложнения поствакцинальных реакций проявлялись симптомокомплексом, характерным для тейлериеза (высокая лихорадка, паразитемия, отказ от корма, истощение, лимфодениты, развитие язвенного процесса на слизистой оболочке сычуга и др.). Эти потери, по сравнению с ущербом от естественного тейлериеза, в то время, не вызывали серьезных опасений. [1]

С учетом изложенного перед внедрением отечественной антитейлериезной вакцины TAU-219 из местного штамма, аттенуированного в сотрудничестве с учеными Ветеринарного института им. Кимрана (Израиль), возникла целесообразность сравнить ее реактогенного свойства уже известной в Узбекистане антитейлериезной вакциной ВИЭВ и сделать объективный и научно обоснованный анализ свойств двух существующих вакцин против тейлериеза. В Узбекистане исследования по культивированию *Th. annulata in vitro* проводился изучения биологии шизонтов тейлерий в культуре клеток, получения диагностикумов из местного штамма и испытания антитейлериезных препаратов, в условиях эксперимента совместно с учеными Израиля установлено, что в процессе культивирования у тейлерий происходит аттенуация вирулентности, а иммуногенные свойства сохраняются. [2,3,4]

Созданная антитейлериезная вакцина TAU-219 показала свои положительные результаты в многочисленных исследованиях, проведенных как в Израиле, так и в Узбекистане.

Материал и методика. С учетом выше изложенного мы решили сравнительно изучить реактогенные свойств двух антитейлериезных вакцин-ВИЭВ и TAU-219 и рекомендовать для применения в практических условиях лучшую из них.

С этой целью провели опыты в экспериментальном хозяйстве Узбекского научно-исследовательского института животноводства НПО "Племэлита" "Красный Водопад". Для опыта в хозяйстве выделили 50 голов телят 8-10-месячного возраста черно-пестрой породы. Благополучие телок в отношении тейлериеза установлено серологически и контрольным исследованием мазков периферической крови.

За день до опыта отобрали 40 телят и сделали отметки выстригом шерсти на крупе и нанесли порядковые номера от 1 до 40 и 12 февраля 2000 года их разделили на две группы. В первой группе 20 телят №№ 1-20- иммунизировали противотейлериезной вакциной ВИЭВ выращенной в Щелковском биокомбинате России. Каждому животному вводили по 1 мл суспензии клеток, в котором содержалось 0,8 млн. клеток.

Телята второй группы, также 20 голов №№ 21-40 привиты антитейлериезной вакциной TAU-219, выращенной в лаборатории паразитологии Ветеринарного института им. Кимрана (Израиль). Каждому из 20 телят вводили по 2 мл суспензии шизонтов, в которых содержалось 5 млн. тейлерий.

Препараты, хранившиеся до применения при температуре минус 196°С в жидком азоте, размораживали в лабораторных условиях.

Препараты были инъектированы телятам подкожно в область нижней трети шеи с левой стороны. Место инъекции вакцины выстригали и обрабатывали. За привитыми животными наблюдение продолжалось в течение 35 дней с момента иммунизации.

Результаты. Основные показатели опытов отражены в таблице 1.

Как видно из таблицы реактогенные свойства вакцин, введенных телятам, проявились неодинаково. Так, например, у телят, которым была введена вакцина ВИЭВ, инкубационный период длился 14-23 дней. За этот период у животных наблюдалось заметное повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов, а у некоторых животных без температурного приступа реакция проявлялась в виде региональных лимфаденитов. У четырех телят инкубационный период длился 14-17, у девяти-18-20 и у семи-21-23 дней.

Из числа 20 телят, иммунизированных суспензией ТАУ-219 на 20- 23 дни появились заметные реакции на прививку. У 18 телят: в виде незначительного увеличения лимфатических узлов.

Из 20 привитых телят вакциной ВИЭВ у трех (15%), при наличии увеличенных лимфатических узлов, температурная реакция не отмечена; у четырнадцати (70%) температура тела была 39,7-41,0°C. Наиболее высокая лихорадка (41,1-42,0°C) наблюдалась у трех (15%) телят. Из этого числа у телки №2 16 тейлериезный процесс развился в тяжелой форме и на 27 день после прививки она пала. При вскрытии обнаружены характерные для тейлериеза патологоанатомическая картина.

Телята №№ 21-40, получившие антитейлериезную вакцину ТАУ- 219, реакция на иммунизацию проходила очень легко, только у двух из них (№№ 7, 15) температура тела держалась на уровне 39,6-40,6°C. У остальных 18 иммунизированных этим штаммом тейлерий, при наличии незначительно увеличенных лимфатических узлов, температурная реакция не наблюдалась. Общее состояние животных оставалось без изменений, сохранились аппетит и жвачка.

У восьми телят (40%), из числа привитых вакциной ВИЭВ, температурная реакция длилась 1-3 дня, у шести (30%) лихорадка продолжалась 4-6 дней. Более продолжительное время (7, 8, 9 дней) болели шесть (30%) телят. Клиника тейлериеза у этих животных была ярко выражена.

Телята (20 голов), привитые антитейлериезной вакциной ТАУ-219,-оказались ареактогенными. Только у двух телят наблюдалась 1-3 дневная температурная реакция. Общее состояние у всех иммунизированных телят оставалось хорошим в период наблюдения (35 дней) за животными.

Таблица 1

Показатели реактогенных свойств живых культуральных антитейлериезных вакцин ВИЭВ и ТАУ-219 Вакцина	Инкубационный период								
	ВИЭВ	Телята	4	20%	9	45%	7	35%	
	Кол.дн	14-17		18-20		2.1-23			
ТАУ-219	Телята	1	5%	1	5%	-	-		
	Кол.дн	20		23					

Вакцина	Температурная реакция									
ВИЭВ	Телята	3	15%	14	70%	3	15%			
	Т. тела	38,0-39,5		39,7-41,0		41,1-42,0				
TAU-219	Телята	18	90%	2	10%					
	Т. Тела	38,0-39,5		39,6-40,6		-				
Вакцина	Продолжительность температурной реакции									
ВИЭВ	Телята	8	40%	6	30%	5	25%	1	5%	
	Кол.дн	1-3		4-6		7-8		9		
TAU-219	Телята	2	10%							
	Кол.дн	1-3		-		-				
Вакцина	Паразитарная реакция									
ВИЭВ	Телята	2	10%	14	70%	3	15%	1	5%	
	Тейлерии в мазках крови	Не обнаружено		1-25 в 100 п.з.		26-100 в 100 п.з.		Больше 1%		
TAU-219	Телята	-	-	-	-	-	-			
	Тейлерии в мазках крови	-		-		-				

Таким образом, результаты опытов сравнительной оценки антитейлериезных вакцин показали, что вакцина ВИЭВ оказалась более вирулентнее, чем вакцина TAU-219. Некоторые телята, принявшие российскую вакцину, перенесли тейлериез, в полном клиническом характером, чего мы не наблюдали при прививке вакциной из местного штамма TAU-219.

ЛИТЕРАТУРА

1. Расулов И.Х. Профилактика и терапия пироплазмозов (тейлериез, пироплазмоз, бабезиоз) крупного рогатого скота в Узбекистане: Автореф дис. докт. вет. наук. - Самарканд, 1992 - С.30
2. Расулов И.Х., Аскарходжаева К.У., Курбанов И., Абдурасулов Ш.А. Биотехнологический подход к получению аттенуированного штамма тейлерий. Proceedings of international conf. “Achievements of biotechnology for the future of mankind”. Samarkand, 2001. June 11-14. – Samarkand, 2001. – P. 94.
3. Shkap V., Pipano E. Culture-derived parasites in vaccination of cattle against tick-borne diseases. Ann. New York Acad. Sci., 2003. 916. – P. 155-171.
4. Расулов И.Х., Назруллаева М.Ф., Абдурасулов Ш.А. Изучение аттенуированного штамма тейлерий TAU-219 на безгаметоцитность. // Проблемы современной паразитологии. Тез. докл. Международ. конф. 6-12 октября 2003 г. Москва. – М.: СПб, 2003. – С. 75-76.
5. Нораев Р.Х. Результаты испытания культуральной противотейлериезной вакцины на молодняке 2-3-месячного возраста // Сб. науч. тр. ТаджНИВИ - Душанбе, 1987 - С.24-27
6. Досжанов Д.Т., Хван М.В., Ананьев О.П. и др. Специфическая биофилактика тейлериеза крупного рогатого скота на юге Казахстана. // Тез. докл. и сообщ. IV съезда Всес. о-ва протозоологов. - Л., 1987, - С.170.